

Redes Convolucionais Unidimensionais e Filtragem no Domínio do Tempo para Detecção de Artefatos em Sinais de ECG

Matteo Campos Bonato

Curso de Engenharia Biomédica, Escola Politécnica
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas)
Campinas, Brasil

 0009-0001-7702-3476

Fábio Pires Itturriet

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica (PPGEB)
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Curitiba, Brasil

 0000-0003-3140-2259

Renata Coelho Borges

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica (PPGEB)
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Curitiba, Brasil

 0000-0003-3259-5646

Wemerson Delcio Parreira

Faculdade de Engenharia Elétrica, Escola Politécnica
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas)
Campinas, Brasil

 0000-0003-1896-0520

Abstract— Este trabalho apresenta uma abordagem metodológica para a detecção de artefatos em sinais de eletrocardiograma (ECG), por meio da integração de redes neurais convolucionais unidimensionais (1D-CNNs) e técnicas de filtragem temporal, em particular o filtro de média móvel. Registros do banco de dados MIT-BIH foram artificialmente contaminados com ruídos aditivos em três níveis distintos de relação sinal-ruído (SNR): 0 dB, 6 dB e 16 dB. Como etapa de pré-processamento, diferentes larguras de janela do filtro de média móvel foram aplicadas antes da detecção de batimentos pelo algoritmo SQRS. A avaliação da metodologia considerou as métricas de sensibilidade, valor preditivo positivo (PPV) e estimativa da frequência cardíaca (HR). Os resultados experimentais indicaram que, em condições de ruído severo (SNR = 0 dB) e com janelas de filtragem otimizadas, o método alcançou ganhos expressivos de desempenho – com aumento em torno de 25% no PPV. Contudo, o uso de janelas excessivamente longas ocasionou distorções no sinal, resultando em perda de acurácia em todos os níveis de SNR. Os achados demonstram que a combinação de 1D-CNNs com estratégias de filtragem adequadamente parametrizadas contribui para aumentar a robustez da análise automatizada de ECG em ambientes ruidosos.

Keywords — *Eletrocardiograma, detecção de artefatos, redes neurais convolucionais, remoção de ruído, filtro de média móvel.*

I. INTRODUÇÃO

Os sinais de eletrocardiograma (ECG) desempenham um papel fundamental no diagnóstico e no monitoramento de diversas condições cardíacas — como arritmias e fibrilação atrial. Esses sinais consistem em representações unidimensionais da atividade elétrica do coração ao longo do tempo, permitindo a identificação de anormalidades no ritmo e na condução cardíaca [1]. Com o avanço das tecnologias digitais, a análise automática de sinais de ECG tem se consolidado como uma ferramenta essencial no auxílio à detecção precoce de eventos cardíacos e à tomada de decisão clínica baseada em algoritmos computacionais [2].

A aquisição dos sinais de ECG, no entanto, está frequentemente sujeita à presença de ruídos e artefatos, como desvio da linha de base, interferência da rede elétrica e ruído eletromiográfico, os quais podem comprometer a

acurácia da análise automática [3]. Em particular, o desvio da linha de base introduz componentes de baixa frequência que obscurecem características morfológicas sutis, porém clinicamente relevantes, da forma de onda do ECG [4].

Nesse cenário, técnicas robustas de pré-processamento de sinais são indispensáveis para melhorar a relação sinal-ruído e preservar a integridade morfológica do ECG [5]. Estudos anteriores demonstram que o uso de filtragem pode melhorar significativamente o desempenho de sistemas de aprendizado automático em sinais contaminados por ruído [6–9]. Essa abordagem reforça a relevância de mecanismos de atenuação de ruído antes da etapa de classificação, especialmente em aplicações biomédicas sensíveis à qualidade do sinal.

Redes Neurais Convolucionais (CNNs) têm se destacado como uma abordagem promissora para análise de sinais de ECG, por sua capacidade de aprender representações discriminativas diretamente de dados brutos, sem depender da extração manual de características [10]. No entanto, a qualidade dos dados de entrada impacta significativamente seu desempenho, tornando o pré-processamento uma etapa estratégica para maximizar a sensibilidade e a precisão da detecção de eventos cardíacos.

Neste contexto, o presente trabalho propõe a aplicação de uma CNN unidimensional combinada com filtragem temporal, mais precisamente Filtro de Média Móvel para aprimorar a análise de sinais ECG contaminados por ruído. O objetivo é avaliar o impacto do pré-processamento na melhoria da robustez da rede neural, visando maior confiabilidade na detecção de batimentos cardíacos em condições adversas de aquisição.

A fim de validar a abordagem proposta, este artigo está estruturado da seguinte maneira: A Seção 2 descreve detalhadamente os materiais e métodos utilizados, incluindo os bancos de dados, o modelo de rede neural, os procedimentos de contaminação com ruído, as técnicas de filtragem aplicadas e as métricas de avaliação. Na Seção 4, são discutidos os resultados obtidos a partir de diferentes níveis de ruído e tamanhos de janela do filtro, seguidos pela análise crítica dos achados na Seção 3. Por fim, a Seção 5 apresenta as conclusões do estudo e sugere possíveis direções para trabalhos futuros.

A análise de ECG em ambientes ruidosos tem sido amplamente investigada, considerando-se sua relevância no diagnóstico e monitoramento de condições cardíacas. A presença de artefatos, tais como desvio da linha de base, ruído eletromiográfico e interferência da rede elétrica, pode comprometer significativamente a qualidade dos sinais e, conseqüentemente, a acurácia dos sistemas automatizados de detecção de eventos cardíacos.

Nesse contexto, diversas abordagens têm sido propostas para mitigar os efeitos do ruído, com destaque para a combinação de técnicas de filtragem no domínio do tempo e modelos de aprendizado profundo. Em particular, Redes Neurais Convolucionais Unidimensionais (1D-CNNs) têm se mostrado eficazes na extração automática de características discriminativas diretamente dos sinais brutos, dispensando etapas manuais de pré-processamento e oferecendo desempenho competitivo mesmo em condições adversas [9, 10].

Moreno *et al.* [2] investigaram o impacto do uso de 1D-CNNs na análise conjunta de sinais de ECG e balistocardiograma (BCG), com foco na estimativa de métricas cardíacas sob diferentes níveis de ruído artificial. Este estudo utilizou o algoritmo SQRS para localizar os complexos QRS¹ em um sinal de ECG, com o objetivo de identificar os batimentos cardíacos. O desempenho do modelo foi avaliado antes e após o processo de *denoising*, evidenciando que a presença de ruído pode comprometer severamente a detecção, a menos que estratégias de pré-processamento sejam adotadas.

Outros estudos reforçam a importância da filtragem como etapa preliminar à classificação. Peng *et al.*[9] propuseram uma arquitetura baseada em aprendizado profundo para remoção de ruído e classificação simultânea de sinais ECG, demonstrando ganhos expressivos na precisão. Já Salem *et al.*[8] avaliaram a eficácia de filtros avançados para redução de ruído em contextos clínicos, enquanto Muthusivagami [3] e Nahiyan e Amin [4] exploraram métodos clássicos, como a filtragem Savitzky-Golay, na remoção de artefatos de baixa frequência com resultados promissores.

Diferenciando-se dessas abordagens, o presente trabalho propõe a integração entre uma 1D-CNN e um filtro de média móvel com diferentes larguras de janela, a fim de avaliar sistematicamente os efeitos da filtragem temporal na detecção de batimentos cardíacos em sinais de ECG com distintos níveis de ruído artificial.

Ao adotar uma estratégia metodológica simples, porém eficaz, este estudo busca oferecer uma análise quantitativa sobre a influência do pré-processamento na robustez e no desempenho dos modelos de aprendizado profundo aplicados a biosinais.

¹Representam graficamente a despolarização dos ventrículos, ou seja, a contração ventricular. Um sinal de ECG é composto também pelas formas elementares onda P e onda T [11].

²<https://physionet.org>

³Disponível em <https://physionet.org/content/mitdb/1.0.0/>

⁴Disponível em <https://physionet.org/content/nstndb/1.0.0/>

A Figura 1 ilustra a metodologia adotada neste estudo. O processo envolve as seguintes etapas: aquisição e preparação dos dados, contaminação com ruído, aplicação de técnicas de pré-processamento e treinamento da rede convolucional unidimensional (1D-CNN). Por fim, realiza-se a avaliação de desempenho com base em métricas clássicas de análise de sinais ECG.

Fig. 1. Representação gráfica da metodologia empregada.

A. Datasets

Para o treinamento da CNN foram utilizados dois datasets, ambos disponíveis na plataforma PhysioNet². O primeiro, utilizado para a análise dos sinais, é o MIT-BIH *Arrhythmia Database* (MIT-BIH AD)³, composto por registros de ECG obtidos em um ambulatório, abrangendo 47 sujeitos. As gravações foram digitalizadas a 360 amostras por segundo por canal com resolução de 11 bits em uma faixa de 10 mV.

O segundo, usado como fonte de ruído, é o MIT-BIH *Noise Stress Test Database* (MIT-BIH NSTD)⁴, que contém aproximadamente 12 horas de gravações em ambiente ambulatorial e cerca de 3 horas de sinais ruidosos aplicáveis a sinais de ECG, com uma taxa de amostragem de 360 Hz.

B. Arquitetura da CNN-1D e treinamento

A classificação dos batimentos cardíacos foi realizada com uma rede neural convolucional unidimensional, projetada para extrair automaticamente padrões temporais relevantes dos sinais de ECG, mesmo na presença de ruído. A adoção de uma 1D-CNN é motivada por sua eficiência computacional e sua capacidade de preservar a estrutura sequencial dos dados, sendo especialmente adequada para sinais biomédicos de natureza unidimensional, como o ECG.

A arquitetura da rede, inspirada em abordagens previamente validadas na literatura [2], foi composta pelas seguintes camadas:

- **Camadas convolucionais 1 a 6:** 32 filtros, *kernel* de tamanho 9, função de ativação LeakyReLU;
- **Camadas de pooling 1 a 6:** *Max pooling* com janela de 2 amostras;
- **Camada de flattening:** transforma os mapas de ativação em vetor unidimensional;
- **Camada densa oculta:** 512 neurônios, ativação LeakyReLU;
- **Camada de regularização (Dropout):** com taxa de 0,5;
- **Camada de saída:** 1 neurônio com ativação sigmoide para classificação binária.

A configuração proposta por Moreno [2] exigia maior tempo de treinamento e apresentava risco de sobreajuste caso houvesse redução do número de épocas sem ajustes adicionais. Para contornar esse problema, adaptamos os parâmetros da arquitetura, de modo a permitir um treinamento mais rápido sem comprometer a capacidade de generalização da rede. Com isso, obtivemos um equilíbrio mais adequado entre custo computacional e desempenho, preservando a habilidade da 1D-CNN de aprender características locais relevantes, como a morfologia do complexo QRS, mesmo em sinais ruidosos.

O treinamento foi conduzido utilizando a função de perda *binary cross-entropy* e o otimizador Adam, com taxa de aprendizado inicial de $\alpha = 1 \cdot 10^{-3}$. A base foi dividida em 80% para treino e 20% para validação. Para mitigar o sobreajuste, foram empregadas técnicas de *dropout* e validação com *early stopping*, interrompendo automaticamente o treinamento quando não havia melhora na acurácia de validação por cinco épocas consecutivas. Os dados foram previamente normalizados para média zero e variância unitária, o que garantiu estabilidade numérica e acelerou a convergência.

É importante destacar que, com o objetivo de aumentar a robustez da rede frente a ruídos, o conjunto de dados de treinamento foi enriquecido com sinais artificialmente contaminados por ruído em diferentes níveis de SNR (0 dB, 6 dB e 16 dB). Essa estratégia de exposição controlada ao ruído permitiu à rede aprender padrões discriminativos em condições adversas de aquisição, aumentando sua capacidade de generalização.

C. Contaminação do sinal

Para realizar a aplicação de ruídos nos sinais de ECG, foi utilizado um sinal em, proveniente do banco de dados MIT-BIH *Noise Stress Test Database* (MIT-BIH NSTDB). A realização se deu pela sobreposição deste nos 47 registros do MIT-BIH AD.

Para realizar o ajuste da potência do ruído P_r dada uma relação sinal-ruído (SNR) em decibel (dB) foi usada a seguinte relação:

$$\sigma_{\text{ruído}} = \sqrt{P_r} = \sqrt{\frac{P_s}{10^{\text{SNR}_{[dB]}/10}}} \quad (1)$$

Assim, dadas as SNRs de 0 dB, 6 dB e 16 dB, a n -ésima amostra contaminada do sinal é dada por:

$$s_{\text{contaminado}}(n) = s_{\text{limpo}}(n) + \sigma_{\text{ruído}} s_{\text{ruído}}(n) \quad (2)$$

em que $s_{\text{limpo}}(\cdot)$ é o sinal original de ECG, $s_{\text{ruído}}(\cdot)$ é o sinal de ruído e $\sigma_{\text{ruído}}$ é o desvio padrão ajustado dinamicamente para assegurar que o SNR final atinja o valor pretendido.

D. Técnica de Filtragem Temporal: Filtro de Média Móvel

O pré-processamento dos sinais ECG contaminados por ruído foi realizado por meio da aplicação de um filtro de média móvel (*Moving Average – MA*). Essa técnica clássica de filtragem no domínio do tempo foi utilizada para atenuar componentes de alta frequência. Portanto, esse tipo de filtragem corresponde a uma operação de suavização simples e eficaz, sendo funcionalmente equivalente a um filtro passa-baixas discreto.

O filtro MA atua substituindo a k -ésima amostra do sinal $s(\cdot)$ por uma média aritmética de M pontos vizinhos [12]:

$$s(k) = \frac{1}{M} \sum_{j=0}^{M-1} s(k+j). \quad (3)$$

A principal vantagem do filtro MA é sua simplicidade computacional e capacidade de reduzir flutuações de alta frequência sem exigir conhecimento prévio do conteúdo espectral do sinal. No entanto, seu uso apresenta limitações importantes, especialmente quando valores elevados de M são utilizados. Grandes janelas de média podem resultar em perda de informações relevantes do sinal de ECG, como morfologia de complexos QRS, achatamento de picos e deterioração de eventos rápidos, efeitos que comprometem diretamente a acurácia de modelos de classificação baseados em aprendizado profundo. Com o propósito de investigar o impacto do filtro MA na preservação da morfologia do ECG e na eficácia da rede são consideradas janelas deslizantes de tamanho $M = \{1, 5, 10, 25, 50, 100\}$.

E. Detecção de batimentos

A identificação e a apresentação dos sinais de ECG é feita usando linguagem de programa Python a partir da biblioteca WFDB (*waveForm DataBase Toolkit*). Essa biblioteca é voltada para o processamento de biosinais e oferece, entre seus recursos, o algoritmo SQRS, utilizado para detectar batimentos cardíacos com base nas ondas Q, R e S. A Figura 2 ilustra um sinal de ECG a partir do emprego da WFDB.

Fig. 2. Fragmento do sinal de ECG: registro 101 do MIT BH.

F. Métricas de Avaliação

Nesta seção, são apresentadas as métricas utilizadas para avaliar o desempenho da CNN-1D considerando o desempenho da rede a partir de sinais contaminados por ruído e sinais filtrados por MA: sensibilidade, valor preditivo positivo e estimativa da frequência cardíaca.

- i. **Sensibilidade:** expressa a capacidade do modelo em identificar corretamente os batimentos cardíacos verdadeiros e é dada por,

$$\text{Sensibilidade} = \frac{TP}{TP + FN}, \quad (4)$$

em que TP representa o número de verdadeiros positivos e FN o número de falsos negativos. Valores elevados de sensibilidade indicam baixa taxa de omissão na detecção de batimentos.

- ii. **Valor preditivo positivo (PPV):** também conhecida como precisão, quantifica a proporção de batimentos identificados pelo modelo que, de fato, correspondem a eventos reais e pode ser calculada usando,

$$\text{PPV} = \frac{TP}{TP + FP}, \quad (5)$$

em que FP refere-se ao número de falsos positivos. Altos valores de PPV refletem taxa de alarmes falsos baixas.

- iii. **Estimativa da frequência cardíaca (HR, do inglês heart rate):** é expressa em batimentos por minuto (bpm) e obtida com base nos intervalos entre batimentos detectados ao longo do tempo. Permite avaliar se o modelo mantém a coerência fisiológica das detecções, especialmente sob diferentes níveis de ruído e condições de filtragem.

III. RESULTADOS

Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos a partir da aplicação da metodologia proposta para detecção de batimentos cardíacos em sinais de ECG contaminados artificialmente com ruídos de diferentes intensidades, correspondentes a SNR de 0 dB, 6 dB e 16 dB.

As análises foram conduzidas com base nas métricas de Sensibilidade, PPV e HR, definidas na Seção 2.F, utilizando validação cruzada com k-fold ($k = 5$) e considerando os impactos do uso do filtro MA com diferentes comprimentos de janela (M amostras).

A. Desempenho Quantitativo da CNN-1D com Filtragem

A Tabela 1 apresenta os valores de Sensibilidade e PPV obtidos antes e após a aplicação do filtro de média móvel, considerando três níveis de SNR (0 dB, 6 dB e 16 dB) e múltiplos tamanhos de janela. Observa-se que, de modo geral, a filtragem contribuiu significativamente para a melhoria do desempenho da CNN, especialmente sob condições de ruído moderado (6 dB). As Figuras 3 e 4 ilustram a evolução da Sensibilidade e PPV, respectivamente, em função do tamanho da janela. Observa-se a existência de um ponto ótimo de desempenho para cada condição de ruído, a partir do qual a filtragem começa a degradar a qualidade do sinal, devido à suavização excessiva de suas componentes rápidas.

TABELA 1. Sensibilidade e PPV para sinais de ECG contaminados (cont.) e filtrados (filt.) com diferentes níveis de SNR usando filtros com diferentes comprimentos de janela.

SNR (dB)	Janela M	Sensibilidade (Cont.)	PPV (Cont.)	Sensibilidade (Filt.)	PPV (Filt.)
0	1	0.95	0.69	0.95	0.69
	10	0.95	0.69	0.95	0.72
	15	0.95	0.69	0.94	0.76
	20	0.95	0.69	0.93	0.79
	25	0.95	0.69	0.90	0.81
	50	0.95	0.69	0.74	0.87
	100	0.95	0.69	0.17	0.48
6	1	0.97	0.83	0.83	0.97
	10	0.97	0.83	0.97	0.86
	15	0.97	0.83	0.97	0.90
	20	0.97	0.83	0.95	0.93
	25	0.97	0.83	0.94	0.95
	50	0.97	0.83	0.72	0.98
	100	0.97	0.83	0.17	0.47
16	1	0.97	0.98	0.97	0.98
	10	0.97	0.98	0.96	0.99
	15	0.97	0.98	0.97	0.99
	20	0.97	0.98	0.96	0.99
	25	0.97	0.98	0.95	0.99
	50	0.97	0.98	0.70	0.99
	100	0.97	0.98	0.12	0.29

Fig. 3. Comparação de Sensibilidade para diferentes tamanhos da janela.

Fig. 4. Comparação de PPV e tamanhos da janela.

B. Análise da Frequência Cardíaca (HR)

A Tabela 2 apresenta o comportamento da métrica HR em diferentes cenários de SNR e tamanhos de janela. Quando filtros mal dimensionados foram aplicados, sobretudo em sinais de alta intensidade de ruído, observou-se variações abruptas na estimativa da frequência cardíaca, indicando falhas severas na detecção dos batimentos.

TABELA 2. Média da frequência cardíaca (HR) dos registros estimada para diferentes SNRs e tamanhos de janela, com aproximadamente 80 bpm em dados desprovidos de ruído.

SNR (dB)	Janela M	HR Contaminado (bpm)	HR Filtrado (bpm)
0	1	122	122
	10	122	122
	15	122	110
	20	122	103
	25	122	97
	50	122	97
	100	122	64
6	1	102	102
	10	102	97
	15	102	91
	20	102	86
	25	102	83
	50	102	67
	100	102	67
16	1	82	82
	10	82	78
	15	82	79
	20	82	78
	25	82	78
	50	82	65
	100	82	81

IV. DISCUSSÃO

Os dados apresentados na Tabela 1 mostram que os maiores ganhos foram registrados para SNR de 6 dB. Nessa condição, a CNN sem filtragem já apresentava desempenho elevado (Sensibilidade $\approx 97\%$ e PPV $\approx 83\%$), mas o uso de janelas intermediárias, como $M = 25$ amostras, melhorou o equilíbrio entre as métricas, atingindo Sensibilidade de 94% e PPV de 95%.

Para SNR de 0 dB, os valores de Sensibilidade e PPV iniciais foram aproximadamente 95% e 69%, respectivamente (Tabela 1). A aplicação de janelas entre 15 e 25 amostras levou a melhorias graduais, alcançando PPV de até 81% com $M = 25$. Isso mostra que a filtragem contribuiu para reduzir alarmes falsos mesmo em condições de ruído severo. Entretanto, com janelas muito amplas ($M = 100$), houve degradação acentuada do desempenho, com Sensibilidade caindo para 17% e PPV para 48%, evidenciando perda das características morfológicas do sinal.

No caso de sinais com SNR de 16 dB, o desempenho da CNN já era elevado mesmo sem filtragem (Sensibilidade = 97%; PPV = 98%), com ganhos marginais após o uso do filtro, mais de 1% para PPV. Entretanto, janelas excessivamente

largas também comprometeram a acurácia, como evidenciado pela queda acentuada no Sensibilidade (12%) e PPV (29%) com janela de 100 amostras como pode ser visto na Tabela 1.

A análise da frequência cardíaca (Tabela 2), considerando como referência valores próximos de 80 bpm em condições sem ruído, mostra que os sinais contaminados apresentam superestimação significativa quando o ruído não é tratado. Em SNR = 0 dB, por exemplo, o HR estimado foi de 122 bpm sem filtragem, muito acima do esperado. O uso de filtros reduziu gradualmente esse valor, atingindo 85 bpm com $M = 100$, aproximando-se do valor fisiológico de referência. Situação semelhante ocorreu em SNR = 6 dB, onde o HR passou de 102 bpm (sem filtro) para 83 bpm ($M = 25$). Já em SNR = 16 dB, o valor médio foi de 82 bpm, bastante próximo ao esperado, mantendo-se estável mesmo com filtragem.

Adicionalmente, a análise conjunta das Tabelas 1 e 2 revela que a filtragem afetou de maneira distinta as métricas avaliadas. A sensibilidade permaneceu elevada em todos os cenários, evidenciando a capacidade da rede em identificar a maioria dos batimentos verdadeiros mesmo em sinais altamente ruidosos, o que explica a ausência de ganhos expressivos após a aplicação do filtro. Diferentemente, o PPV apresentou melhorias significativas, principalmente sob SNRs mais baixas, refletindo a redução de falsos positivos promovida pela atenuação do ruído. Essa diminuição de detecções espúrias teve impacto direto na estimativa da frequência cardíaca (HR). Portanto, o principal benefício da filtragem MA consistiu em aumentar a precisão e a plausibilidade fisiológica das detecções, ao reduzir falsos positivos e corrigir a estimativa de HR, enquanto a robustez da rede garantiu a estabilidade da sensibilidade.

V. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou a investigação da eficácia da integração entre redes neurais convolucionais unidimensionais (1D-CNNs) e técnicas de filtragem temporal no domínio do tempo, com foco na detecção robusta de batimentos cardíacos em sinais de ECG contaminados por ruído. A metodologia proposta avaliou o impacto da aplicação de um filtro de média móvel, com diferentes tamanhos de janela, sobre sinais artificiais com variados níveis de SNR, utilizando métricas clássicas como Sensibilidade, PPV e estimativa da HR.

Os resultados demonstraram que a sensibilidade permaneceu elevada em praticamente todos os cenários, evidenciando a robustez da CNN na detecção de batimentos verdadeiros, mesmo em condições adversas. Por outro lado, o PPV apresentou ganhos expressivos com a aplicação de janelas intermediárias de filtragem, especialmente em ambientes de ruído intenso ou moderado, reduzindo o número de falsos positivos. Esse efeito refletiu-se diretamente na estimativa da frequência cardíaca (HR), uma vez que baixos valores de PPV foram associados à superestimação do ritmo cardíaco, enquanto a filtragem adequada aproximou os resultados ao valor fisiológico de referência. Assim, o principal benefício da filtragem não foi ampliar a detecção de batimentos verdadeiros, mas diminuir falsos positivos, aumentando a precisão e a coerência fisiológica

das estimativas de HR.

Esses achados reforçam a importância do ajuste criterioso dos parâmetros de pré-processamento, em especial o tamanho da janela do filtro, de modo a preservar a informação relevante do ECG sem comprometer a resposta da rede neural. Além disso, destaca-se a relevância de expor o modelo a diferentes condições de ruído durante o treinamento para aumentar sua robustez e capacidade de generalização em cenários reais.

A. Trabalhos Futuros

A partir dos resultados obtidos, algumas direções promissoras podem ser exploradas em estudos futuros para aprimorar e expandir a abordagem proposta. Uma das possibilidades é a substituição do filtro de média móvel por técnicas de filtragem mais sofisticadas e adaptativas, como o filtro de Kalman ou métodos baseados em decomposição *wavelet*. Essas abordagens podem proporcionar maior capacidade de adaptação às variações temporais do ruído, preservando melhor as características morfológicas dos sinais de ECG.

Outra linha de investigação relevante consiste na exploração de arquiteturas mais complexas de redes neurais, como modelos híbridos CNN-LSTM ou redes multicanais (*multistream*), capazes de capturar simultaneamente padrões espaciais e temporais dos sinais. Essa abordagem poderia aumentar ainda mais a robustez do sistema em contextos clínicos adversos.

Por fim, destaca-se a importância de validar o modelo com sinais obtidos em ambientes clínicos reais, contendo ruídos não sintéticos, a fim de avaliar a generalização do sistema em contextos práticos. Também é desejável incorporar técnicas de interpretabilidade de redes neurais, como mapas de ativação ou métodos de saliência, com o objetivo de compreender quais regiões do sinal são mais relevantes para a tomada de decisão da CNN, promovendo maior transparência e confiança por parte dos profissionais de saúde.

CONFLITOS DE INTERESSE

Os autores deste artigo declaram não possuir conflito de interesse.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) e à Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) pelo incentivo à pesquisa, bem como ao Fundo de Apoio à Iniciação Científica (FAPIC/Reitoria) da PUC-Campinas pelo provimento da bolsa de iniciação científica.

REFERENCES

- [1] Y.-H. Kim, M. Lee, J. Yoon, Y. Kim, H. Min, H. Cho, J. Park, and T. Shin, "Predicting future incidences of cardiac arrhythmias using discrete heartbeats from normal sinus rhythm ECG signals via deep learning methods," *Diagnostics*, vol. 13, pp. 2849–2849, 09 2023.
- [2] J. P. Moreno, M. A. Sepúlveda, and E. J. Pino, "1D convolutional neural network impact on heart rate metrics for ECG and BCG signals," *Biomedical Engineering Letters*, 2024.
- [3] R. Muthusivagami, "A survey on ECG signal denoising using s-transform and sg filtering," *International Journal of Advanced Research*, vol. 8, pp. 332–336, 08 2020.
- [4] K. T. Nahiyani and A. A. Amin, "Removal of ECG baseline wander using savitzky-golay filter based method," *Bangladesh Journal of Medical Physics*, vol. 8, pp. 32–45, 09 2017.
- [5] M. M. Gulizia, G. Casolo, G. Zuin, L. Morichelli, G. Calcagnini, V. Ventimiglia, F. Censi, P. Caldarola, G. Russo, L. Leogrande, and G. F. Gensini, "ANMCO/AIIC/SIT Consensus Information Document: definition, precision, and suitability of electrocardiographic signals of electrocardiographs, ergometry, Holter electrocardiogram, telemetry, and bedside monitoring systems," *European Heart Journal Supplements*, vol. 19, 05 2017.
- [6] V. A. Dos Santos, W. D. Parreira, A. M. D. R. Fernandes, R. G. Ovejero, and V. R. Q. Leithardt, "Improving speaker recognition in environmental noise with adaptive filter," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 124523–124533, 2022.
- [7] G. C. Ferreira, L. C. Ishiuchi, L. H. M. Teixeira, E. D. de Oliveira, and W. D. Parreira, "Aprimoramento da classificação de linfócitos e monócitos em imagens médicas: O impacto do clahe em redes neurais convolucionais," *Anais do Computer on the Beach*, vol. 16, pp. 199–212, 2025.
- [8] N. Salem, J. Jamjoom, M. Alzahrani, and M. Qashqari, "Effectiveness of advanced ECG noise reduction filters," in *2025 22nd International Learning and Technology Conference (L&T)*, vol. 22, pp. 343–348, IEEE, 2025.
- [9] H. Peng, X. Chang, Z. Yao, D. Shi, and Y. Chen, "A deep learning framework for ECG denoising and classification," *Biomedical Signal Processing and Control*, vol. 94, p. 106441, 2024.
- [10] J. L. P. Lima, D. Macêdo, and C. Zanchettin, "Heartbeat anomaly detection using adversarial oversampling," *2022 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*, pp. 1–7, 07 2019.
- [11] A. Goldberger, *Goldberger's clinical electrocardiography*, vol. 10. Elsevier, 2018.
- [12] S. Krishnan, "3 - biomedical signals and systems," in *Biomedical Signal Analysis for Connected Healthcare* (S. Krishnan, ed.), pp. 85–127, Academic Press, 2021.